

ZAMONAVIY TALABALIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6312148>

D.A.Maxmudova

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Amaliy psixologiya kafedrasida dotsent

To'htaxo'jayeva M. O.

Pedagogika va psixologiya1-bosqich magistranti

Annotatsiya: *ushbu maqolada talaba shaxsining psixologik xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, talabalik davrining o'рни, ahamiyati, bosqichlari haqida tadqiqodchilarning nazariyalari haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *talaba, talabalik davri,shaxs, intellektuallik, barkamollik.*

Yoshlik haqidagi g'oyalar tarixiy jihatdan rivojlangan. I.Kon ta'kidlashicha, "barcha tillarda emas, balki ko'plab yosh toifalari dastlab xronologik emas, balki ijtimoiy maqom, ijtimoiy mavqe" deb nomlangan. Yosh toifalarining ijtimoiy maqomga aloqasi saqlanib qolmoqda va hozirgi vaqtda ushbu xronologik yoshdagi shaxsning rivojlanish darajasi uning ijtimoiy mavqei, faoliyatining tabiati, ijtimoiy rollarini belgilaydi. Talabalarni "maxsus ijtimoiy kategoriya, oliy ta'lim muassasasi tomonidan tashkil etilgan maxsus jamoa" deb hisoblanib, talaba yoshining asosiy xususiyatlarini belgilaydi, uni aholining boshqa guruhlaridan yuqori ta'lim darajasi, yuqori bilim motivatsiyasi, eng yuqori ijtimoiy faollik va intellektual va ijtimoiy yetuklikning juda uyg'un kombinatsiyasi bilan ajralib turadi. Umumiy psixologik rivojlanish nuqtai nazaridan talabalar insonning jadal ijtimoiylashuvi, yuqori aqliy vazifalarni rivojlantirish, butun intellektual tizim va shaxsni shakllantirish davri hisoblanadi. Agar biz faqat biologik yoshni hisobga olgan holda talabalarni hisobga olsak, u yoshlik davriga bolalik va kattalar o'rtasidagi inson rivojlanishining o'tish davri bosqichi sifatida qaralishi kerak. Shuning uchun, xorijiy psixologiyada bu davr rivojlanish jarayoni bilan bog'liq.

Yoshlik davri uzoq vaqt davomida turli xil tarixiy davrlarda unga turli xil ijtimoiy maqomga ega bo'lishiga qaramasdan, insonni kattalar hayotiga tayyorlash davri sifatida qaraldi. Yoshlik muammosi faylasuflar va olimlar tomonidan uzoq vaqtdan beri tashvishga tushgan bo'lsa-da, bu davrning yosh chegaralari loyqa bo'lsa-da, yoshlikning psixologik, ichki mezonlari haqidagi g'oyalar sodda va har doim ham izchil emas edi. Ilmiy tadqiqotlar nuqtai nazaridan, P. P. Blonskiyning fikriga ko'ra, yoshlar insoniyatning nisbatan kechroq yutug'iga aylandi. Yoshlik jismoniy, balog'atga etishish va ijtimoiy yetuklikka erishish bosqichi sifatida aniq baholandi va bu davr haqidagi

g'oyalari vaqt o'tishi bilan rivojlangan bo'lsa-da, turli tarixiy jamiyatlarda turli yosh chegaralari qayd etilgan.

Yosh ijtimoiy tizimning ta'sirini boshdan kechiradi, boshqa tomondan, ijtimoiylashuv jarayonida shaxsning o'zi o'rganadi, yangilarini oladi va eski ijtimoiy rollarni qoldiradi. Abulxanova-Slavskaya, yetuk yoshdagi ijtimoiy shart-sharoitga ishora qilib, yoshligidan boshlab, insonning hayot yo'lining davriyligi yoshga mos kelmaydi va shaxsiy bo'lib qoladi, deb hisoblaydi.

Yoshlarning psixologik mazmuni o'z-o'zini anglashning rivojlanishi, professional o'z taqdirini belgilash muammolarini hal qilish va kattalarga kirish bilan bog'liq. Erta o'smirlik davrida bilim va kasbiy manfaatlar, mehnatga bo'lgan ehtiyoj, hayot rejalarini tuzish qobiliyati, ijtimoiy faoliyat, shaxsning mustaqilligi, hayot yo'lini tanlash shakllanmoqda. Yoshlikda inson o'zi tanlagan ishda o'zini himoya qiladi, professional mahoratga ega bo'ladi va yoshligida kasbiy tayyorgarlik tugaydi va shuning uchun talaba vaqti. A. V. Tolstoyning ta'kidlashicha, yoshligida inson imkon qadar yetuk bo'lib, jismoniy va ruhiy stresslarga dosh berib, intellektual faoliyatning murakkab usullarini o'zlashtira oladi. Eng oson yo'li tanlangan kasb bilim, ko'nikma va barcha zarur ko'nikmalarini sotib olish, zarur maxsus shaxsiy va funktsional fazilatlarni rivojlantirish (tashkiliy qobiliyat, tashabbuskorlik, jasorat, qobiliyat, kasblar, aniqlik va aniqlik, reaksiya tezligi va bir qator zarur boshqalar). Talaba ma'lum bir yoshdagi shaxs sifatida uch tomonlama tavsiflanishi mumkin:

1) psixologik jarayonlar, shaxsning holati va xususiyatlarining birligi bilan bog'liq bo'lgan psixologik jarayon. Psixologik tomonda asosiy narsa aqliy jarayonlarning paydo bo'lishiga, aqliy holatlarning paydo bo'lishiga, aqliy tuzilishlarning namoyon bo'lishiga bog'liq bo'lgan aqliy xususiyatlar (yo'nalish, temperament, xarakter, qobiliyat);

2) ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga olgan ijtimoiy munosabatlar bilan, talabaning ma'lum bir ijtimoiy guruhga, millatga mansubligi natijasida hosil bo'lgan fazilatlar;

3) yuqori asab faoliyat turi, analizator tuzilishi, shartsiz reflekslar, instinktlar, jismoniy kuch va boshqalarni o'z ichiga olgan biologik jarayon.

Ushbu davrlarning o'rganish talabaning xususiyatlari va imkoniyatlarini, uning yoshi va shaxsiy xususiyatlarini ochib beradi. Talabalarning yoshi biologik, psixologik va ijtimoiy rivojlanishning barcha oldingi jarayonlariga asoslangan eng yuqori natijalarga erishish bilan tavsiflanadi.

Bu davrda o'z navbatida, talabalar yoshi inqirozi davrida paydo bo'ladi – o'z mas'uliyatining yangi darajasiga, o'z-o'zini shaxsi shakllanishida yangi talablariga, kelajakda o'z imkoniyatlarini muvaffaqiyatli va to'g'ri amalga oshirish uchun juda zarur bo'lgan, yangi ta'lim sharoitlariga asoslangan, yangi ijtimoiy rollarga moslashish, jamiyatdagi shaxsning pozitsiyasini mustahkamlash, o'z-o'zini boshqarish bo'yicha shaxsiy ishlarga moslashish, maktabdan nafaqat aqliy chegara, balki talabaning

ta'limni davom ettirish muhim ijtimoiy, axloqiy va psixologik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Bugungi kunda talabalarining ijtimoiy tarkibi juda xilma-xildir, masalan: ota-onalarning to'liq qo'llab-quvvatlanishi, shuningdek, bolalar, oilalari, ishi bo'lgan vaqtinchalik va kechqurun ta'lim olish uchun o'qiyotgan talabalar xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadilar. Yana bir muhim guruh-oliy ma'lumotli yoki ilmiy darajaga ega bo'lgan mutaxassislar oilalari, shuningdek, ota-onalar turli sohalarda xususiy biznes bilan shug'ullanadigan oilalardan talabalar ham ularni yetuk shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Talabalar hayotining boy mazmuni zamonaviy jamiyat sharoitida zarur bo'lgan ta'lim, kasbiy tayyorgarlik va qayta tayyorlash muddatlarini kengaytirish va zamonaviy jamiyatda yoshlarga alohida munosabat bilan bog'liq. Inson faoliyatining ko'plab mehnat turlari, muhim yosh chegaralariga ega va yoshlarni ongi rivojlanishi jamoatchilik ta'siri bilan uzviy bog'liqdir. Yoshligida, inson ijodiy faoliyatga eng qobiliyatli, o'zi uchun yangi g'oyalarni aniqlashga imkon beradi, imkon qadar samarali bo'ladi, shuning uchun yoshlar zamonaviy ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi haqidagi g'oyalar bilan bog'liq. Boshqa tomondan esa bu ko'proq psixologik-mafkura va dunyoqarash bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абрамова Г.С. Психология только для студентов: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЕ, 2001. – С.168.
2. Барабанова В.В. Представление студентов о будущем как аспект их личностного и профессионального самоопределения // Психологическая наука и образование. - 2012. - №2.-С. 28-42.
3. Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т. Студент 90-х социокультурная динамика // Социологические исследования. -2012. - №12. - С. 56-63.
4. Махмудова D.A. Konsultativ psixologiya va psixokorreksiya asoslari T darslik 2018y
5. G'oziev E. Psixologiya: (Yosh davrlari psixologiyasi). – Toshkent: O'qituvchi, 1994. – 244 b.